

SINONIMLARNING SEMANTIK MUNOSABATILARI HAQIDA MULOHAZALAR

Murodova Umida Bahodir qizi

Sharof rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14748658>

Annotatsiya

Ushbu maqolamizda matn tahlilida semantik sinonimlarning tahlilini amalga oshirganmiz. Semantik sinonimlar ikki va undan ortiq, hatto o'n atrofidagi ma'nodosh so'zlardan tarkib topishi sinonimik qatorlarni yuzaga keltiradi. Til boyligida semantik qatorlar ham mavjud. Bu semantik qatorlardan sinonimik qatorlar, so'zlarning o'zaro semantik munosabatiga ko'ra, farq qiladi.

Kalit so'zlar: semantik sinonimlar, ideografik sinonimlar, emotsional-ekspressiv sinonimlar, uslubiy sinonimlar, uzvi ta'kidli sinonimlar.

Semantik sinonimlar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. Ideografik sinonimlar shunday semantik sinonimki, ular tarkibidagi so'zlarning leksik ma'nosi bir-biridan ifoda hajmiga ko'ra farq qiladi. Arab tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan ishq va muhabbat sinonimiga diqqatni qaratishga to'g'ri keladi. Bu so'zlar "biror shaxsga dildan berilgan ishtiyoq" leksik ma'nosi bo'yicha ma'nodoshdir. Lekin bu ikki so'z leksik ma'nolari ifodasi hajmiga ko'ra o'zaro farq qiladi. *Ishq* so'zining leksik ma'nosidagi kechinma faqat yor va olloh uchun, muhabbat so'zining leksik ma'nosidagi kechinma yor, olloh, ota-ona, farzand va yaqinlarga nisbatan hamdir. Bu *ishq* va *muhabbat* so'zlari ideografik sinonim ekanligini ko'rsatadi.

2. Emotsional-ekspressiv sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo'lib, pragmatik semasi, ya'ni emotsional yoki ekspressiv semasi o'zaro farqlanadigan bo'ladi. Masalan, *jilmaymoq*, *iljaymoq*, *ishshaymoq*, *irshaymoq*, *tirjaymoq* semantik sinonimlar qatorini keltirish mumkin. Bu sinonimik qator "lab va ko'z muskulida xursandlik alomati hosil qilmoq" leksik ma'nosining yadro semalariga ko'ra o'zaro bir xil. Ammo ulardan *jilmaymoq* so'ziga shu leksik ma'noni ifodalash bilan cheklangan, u shu semantik sinonim uchun dominantadir. Bu izoh shu qatordagi barcha so'zlarga xos bo'lib, qolganlari ijobiylik yoki salbiylik pragmatikasi bilan undan farqlanadi. *Iljaymoq* fe'li leksik ma'nosida ijobiy emotsionallik, *ishshaymoq* fe'li leksik ma'nosida salbiy emotsionallik bor. *Irshaymoq* fe'li leksik ma'nosida "kinoyaviylik" va *tirjaymoq* fe'li leksik ma'nosida "zaharxandalik" emotsional

tuyg'u semasi o`z ifodasini topgan. Ya'ni bu qator sinonimlari leksik ma'nosi emotik semasiga ko`ra o`zaro farqlanadi.

Sinonimik qatordagi so`zlarning leksik ma'nosi ekspressiv semaga ko`ra ham o`zaro farqlanadi. Masalan, *bo`ychan*, *baland novcha*, *daroz*, *dov* sinonimik qatoriga e'tibor beraylik. Undagi baland so`zi leksik ma'nosi "me'yordan ortiqlik"ni o`z ko`lamida ifodalagan bo`lsa, *bo`ychan* so`zidagi pragmatik semada "nisbatan kamroq" *novcha* so`zidagi pragmatik semada "ko`zga tashlanar darajada ortiq", *daroz* so`zidagi pragmatik semada "juda ortiq", *dov* so`zidagi pragmatik semada "beo`xshov ortiq" holatda ifodalangan. Keyingi sinonimlar belgi darajasini o`zidan avvalgiga nisbatan orttirib borgan. Belgilar ifodasida ekspressivlik bo`lgan.

3.Uslubiy sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo`lib, u bilan voqelangan so`zlar muayyan bir ijtimoiy qatlamga mansubligiga ko`ra o`zaro farqlanadi[1.6-bet]. Semantik sinonimlarning bu ko`rinishi qaysi nutqqa xosligi bilan o`zaro semantik tafovutga egaligiga ko`ra ayrim adabiyotlarda nutqiy sinonimlar deb atalgan[2.31-bet]. O`sha adabiyotda *chiroyli*, *go`zal*, *ko`hli* sinonimik qatori berilib, tahlil etilgan. Ularning birinchisi umumleksikaga, ikkinchisi poetik nutqqa, uchinchisi so`zlashuv nutqiga oid, deb ko`rsatiladi. Bu sinonimik qatordagi so`zlar semantik tafovuti ham uslubiy sinonimlarga berilgan mezon uchun mosdir.

4. Uzvi ta'kidli sinonimlar ma'lum leksik ma'nosi yadro semalari bo'yicha aynan bir xil bo`lib, shu yadro semalardan qaysi biridir ta'kid olishiga ko`ra o`ziga xos bo`ladi. Aniqrog'i, sinonimik qatordagi so`zlar leksik ma'nosi yadro semasi ayni bir xil ekanligi bilan xarakterlanadi, lekin shu yadro sema tarkibidagi semalarga qaratilgan ta'kid turlicha bo`ladi. Masalan, *boqmoq*, *qaramoq*, *ko`rmoq* sinonimik qatoridagi so`zlar leksik ma'nosi, ya'ni sememasi "nigohni ob'ektga to`g`rilamoq", "tushirmoq", "sezmoq" semalaridan iborat. So`z leksik ma'nolari kommunikatsiyada undan tashqari konnotativ ma'nolarni ham voqelantiradi. Lekin leksema sememasining bu yadro semasi shu semalardan tashkil topgan bo`ladi. Boqmoq fe'li leksik manosida 1-sema, qaramoq fe'lida 2-sema, ko`rmoq fe'lida 3-sema o`z ta'kidiga ega, so`z leksik ma'nosining yadro semalari tarkibida diqqat markaziga chiqariladi. Ya'ni boqmoq fe'lida nigohning ob'ektga to`g`rilanganligi asosiy e'tiborda bo`lib, qaramoq fe'lida nigohning ob'ektga tushirilganligi, ko`rmoq fe'lida nigohning ob'ektni his etganligi ahamiyatli hisoblanadi. Boqmoq fe'li tilda nafaoligi, ko`rmoq fe'li o`timliligi bilan boshqalaridan farqlanadi. Shunga binqaramay, semantik nuqtai

nazardan, yuqoridagi farq ular ko`rinishini belgilaydi. Chunki sinonimiya so`zlarning leksik ma`nosi e`tibori bilan belgilanadi.

5. Nofaol sinonimlar ma`lum leksik ma`nosi yadro semalari bo`yicha aynan bir xil bo`ladi, lekin sinonimik tarkibdagi bir so`z ma`lum sababga ko`ra nofaol holatga ko`chadi. Buning sababi yo so`zning eskirganligi, yo dialektalligi bilan bog`liligida kuzatiladi. Masalan, *piyoz* so`zining *so`gon*, *nerv* so`zining *asab* semantik sinonimlari bor. Biroq ular arxaiklashib qolgani uchun nofaol holda, ayrim maqollar, topishmoqlar, parafrazalar tarkibidagina qo`llanadi. A.Hojievning qayd etishicha, *ovoz*, *tovush*, *un*, *sado*, *sas*, *nido* semantik sinonimlaridan *sas* so`zi; *izlamoq*, *qidirmoq*, *axtarmoq*, *istamoq* sinonimik qatoridan *istamoq* so`zi dialektal, nofaol holda uchraydi[3.198-bet].

M.Mirtojiyev ta`kidlaganidek, semantik sinonimlar besh ko`rinish: ideografik, emotsional-ekspressiv, uslubiy, uzvi ta`kidli va nofaol sinonimlarga bo`linadi. Ideografik sinonimlarning leksik ma`nosi biri ikkinchisidan ifodasi kengligi, emotsional-ekspressiv sinonimlarning emotiv yo ekspressiv semalari turtiligi, uslubiy sinonimlarning turli nutqqa xosligi, uzvi ta`kidli sinonimlarning turli semasiga ta`kid tushishi, nofaol sinonimlarning biri arxaik yo dialektalligi bilan ular o`zaro farqlanadi[4.213-bet.].

So`zlarning o`zaro sinonim bo`lishida ular leksik ma`nosi o`rtasidagi semantik munosabat mezon vazifasini o`taydi. Leksik ma`nosi bo`lmagan so`zlar ham sinonim bo`lishi mumkin. Masalan, *biroq*, *ammo*, *lekin* so`zlari, yana ham aniqrog`i, bog`lovchilar o`zaro sinonimdir. Ular o`zaro sintaktik vazifasi, gaplarni o`zaro semantik bog`lashiga ko`ra aynan bir xil. Shunga ko`ra ular o`zaro *absolyut* sinonimdir. Chunki absalyut sinonim o`zaro semantik va grammatik jihatdan aynan bir xil bo`lgan birdan ortiq so`zlar hisoblanadi.

Sh.Rahmatullaev ideografik sinonimlar uchun *kerak*, *lozim* so`zlarini keltiradi[5.30-bet.]. Bu so`zlar haqiqatda ham modallik semantikasiga ko`ra bir xil. Lekin ekspressivlikka ko`ra *kerak* so`ziga nisbatan *lozim* so`zi kuchli, ya`ni darajalanish bor. Bular yoniga yana *shart*, *zarur* so`zlarini ham qo`yish mumkin. Ular semantikasi ham *kerak*, *lozim* so`zlari semantikasi bilan bir xil. Ekspressivligi esa *lozim* so`zidagiga nisbatan *shart* so`zida, *shart* so`zidagiga nisbatan *zarur* so`zida kuchliroq. Shunga ko`ra bu so`zlar qatorini semantik sinonim deb bemalol aytsa bo`ladi. Lekin ular ideografik sinonim emas, emotsional-ekspressiv sinonim deb qaraladi. Chunki sinonimik qatorning belgini darajalab ko`rsatishi faqat emotsional-ekspressiv sinonimlarga xos.

Demak, semantik sinonimning tashkil topishi uchun soʻzlar leksik maʼnosi boʻlsa ham, konnotativ maʼno boʻlsa ham, xullas, har qanday semantikasiga koʻra bir xil kelishi qatʼiy mezondir.

M.Mirtojiyev sinonimlarning xususiyatlarini tahlil qilib, quyidagi xulosani bildiradi: Sinonimlar ikki tip: 1) **absolyut sinonimlar**, 2) **semantik sinonimlarga** ajraladi. Semantik jihatdan aynan bir xil soʻzlar absolyut sinonimlar boʻlib, yadro semalariga koʻra leksik maʼnolari bir xil boʻlgan soʻzlar semantik sinonimlardir. Sinonimlar ayni bir til vakilida ayni bir davrda qoʻllanadigan bir turkum doirasidagi soʻzlardan tashkil topadi. Ular chet tilidan, shevalardan adabiy tilga soʻz oʻzlashtirish hisobiga boyiydi. Absolyut sinonimlar asosan terminlardan iboratligi holda, tilda uzoq yashamaydi. Semantik sinonimlar yana soʻz yasash, polisemantiklik, maʼno taraqqiyoti hisobiga ham yuzaga keladi. Sinonim tarkibidagi soʻz leksik maʼnolari jins va tur ifodasiga ega boʻlishi va ijtimoiy-siyosiy jihatdan nomos kelishi mumkin emas. Semantik sinonimlar leksik maʼnolaridagi farqli semalariga koʻra ideografik sinonim, emotsional-ekspressiv sinonim, uslubiy sinonim, uzvi taʼkidli sinonim, nafaol sinonimlarga boʻlinadi. Sinonimik qator tarkibidagi leksik maʼnosi yadro semalaridagina iborat soʻz dominanta boʻlib, u bilan yadro semalari bir xil, lekin qolgan semalari farq qiladigan leksik maʼnoli soʻzlar guruhi sinonimik qator deyiladi[6.214-215-b].

Adabiyotlar roʻyxati:

- 1.Орифжонова Ш.А. Ўзбек тилида луғовий градуонимия. Филол. фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент: 1996, 6-бет.
- 2.Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ўша асар. - 31-бет.
- 3.Ҳожиёв А. Семасиология.// Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 198 бет.
- 4.Миртожиёв М. Ўзбек тили семасиологияси. - Тошкент: “ Mumtoz soʻz”, 2010, 213-бет.
- 5.Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. 2-нашри. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975, 30- бет.
- 6.Миртожиёв М. Ўзбек тили семасиологияси. - Тошкент: “Mumtoz soʻz”, 2010, 214-215-бетлар.